

ZAMONAVIY ELEKTR TA'SIR ETUVCHI QUROLLAR EKSPERTIZASIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR.

Xusanov Anvar Djumabayevich¹

Tuymuratov Jonibek Ravshan o'g'li²

¹ O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Kriminalistik ekspertizalar kanfedrasi boshlig'i,
y.f.b.f.d., dotsent, podpolkovnik

² O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Kunduzgi ta'lim 2-o'quv kursi 230-guruh
kursanti

ANNOTATSIYA: Maqola hozirda rivojlanib borayotgan yangi maxsus ekspertizalardan bir bo'lmish elektr ta'sir etuvchi qurollar va maxsus vositalar ekspertizasining zamonaviy imkoniyatlari va uning huquqiy, texnik va ilmiy jihatlari, ekspertiza tadqiqot jarayonida yuzaga kelayotgan muammolari, sabab, shart-sharoiti hamda yechimlari haqida takliflar berilgan.

KALIT SO'ZALAR: Elektr ta'sir etuvchi qurilmalar, elektr qurol, elektr elektroshok, razryadlar, tashqi zaryadlovchi, elektr zaryadsizlanishi, elektr zaryadi, maxsus ekspertiza.

АННОТАЦИЯ: В статье излагаются предложения о современных возможностях экспертизы электрического оружия и специальных инструментов, одной из новых специальных экспертиз, разрабатываемых в настоящее время, и ее правовых, технических и научных аспектах, а также о проблемах, причинах, условиях и путях их решения, возникающих в процессе проведения экспертного исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Электроударные устройства, электрическое оружие, электрошок, разряды, внешнее зарядное устройство, электрический разряд, электрический заряд, специальный экзамен,

ANNOTATION: The article presents proposals on the modern capabilities of the examination of electrical weapons and special tools, one of the new special examinations currently being developed, and its legal, technical and scientific aspects, as well as on the problems, causes, conditions and solutions arising during the examination research process.

KEYWORDS: Electrical impact devices, electric weapons, electric shock, discharges, external charger, electric discharge, electric charge, special examination.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga, shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, uning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish hamda ushbu sohada xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etishga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, jinoyat sodir etishda zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash butun dunyoda tobora ommalashib borayotganligini inobatga olib, shaxsning ijtimoiy xavfli qilmish uchun aybliligini sudda ilmiy-texnik jihatdan asoslangan ishonchli dalillar bilan isbotlash jarayonlarini yanada takomillashtirish talab etilmoqda

Shu sababli elektr ta'sirli qurollar ekspertizasi 2022-yil 8-fevraldagi "ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-122-son bilan qabul qilingan qarorida belgilandiki, sud-ekspertlik faoliyati qamrovini kengaytirish hamda zamonaviy fan va texnikaning ilg'or yutuqlarini mamlakatimizda qo'llash maqsadida ekspert-kriminalistika bo'linmalari tomonidan ekspertiza va tadqiqotlarning yangi turlarini amaliyotga joriy etish to'g'risida 2022-yilning yakunigacha ekspert-kriminalistika bo'linmalari faoliyatiga kiritilayotgan ekspertiza va tadqiqotlarning yangi turlari bo'yicha metodikalarni ishlab chiqish hamda mazkur yo'nalishlar bo'yicha xodimlarni o'qitishni tashkil etish choralarini ko'rish belgilab qo'yildi.

Bunga muvofiq 2022-yilning yakuniga qadar ushbu ekspertiza turi bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqildi. Ammo bu maxsus ekspertiza turi hali yangi va bizning hududimizda ushbu ekspertizaning obyekt hali ko'p bo'maganligi sababli amaliyotda ushbu ekspertiza bilan bog'liq muammolar yo'q emas.

Bu muammolarga yechim izlash, ushbu ekspertiza turini yaqin kelajakda yanada rivojlantirish, amaliy-metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va uni amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolarni yechimi bo'lishi uchun ushbu maqolani yozdim.

Unga ko'ra bu maqolada amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar, kamchiliklar, ekspertiza o'tkazishdagi qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar va bularga qanday usullar orqali yechimlar topilishi haqida keng qamrovli va to'la yoritilib o'tilgan.

ASOSIY QISIM

Hozirgi kunda elektr ta'sirli qurollar ekspertizasi sohasida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalar yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Bugungi kunda bu ekspertiza, faqat qurolning turini aniqlashdan tashqari, uning ta'sir mexanizmlarini, xavf darajasini va undan kelib chiqadigan xavf-xatarlarni aniqlashga qaratilgan murakkab ilmiy faoliyatga aylanmoqda. Elektr ta'sirli qurollar ekspertizasi ko'plab ilmiy, texnik va huquqiy sohalarning integratsiyasini talab qiladi, shu jumladan kimyo, fizika va huquqshunoslik sohalari bilan chambarchas bog'liq. Birinchi navbatda ushbu sohaning kelib chiqishi va tushunchasi bilan tanishsak.

Tarixi

1935 yilda kubalik Kiril Dias politsiya tomonidan foydalanish uchun elektroshok qo'lqopini ishlab chiqdi. Qo'lqop 1500 volt elektr energiyasi ishlab chiqardi (zamonaviy shovqin qurollari kuchlanishining atigi 3 foizi shunday imkoniyatga eg). Shundan so'ng NASA tadqiqotchisi Jek Kover 1969 yilda yangi zamonaviy elektroshok qurolini taqdim etdi. 1983-yilda Nova Technologies Cover patentini oladi ushbu qurol shundan so'ng hozirga qadar elektr quroli sifatida foydalanib kelinmoqda.

Bu qurilma o'zi nima? u qanday ishlaydi? Ushbu savollarga javob bersak.

Qurilma-Kontaktli va masofadan ishlaydigan elektroshok qurollari tarkibiga kiradi. Quvvat manbayining tuzilishi (batareya yoki akumulyator), kondansator, elektron kuchlanish o'zgartirgich birligi (masalan, multivibratorlar, blokirovka qiluvchi generatorlar) va yuqori voltli multiplikator yoki transformatorlardan tashkil topgan

Bu qurol, uning ishlash printsiptiga ko'ra elektr razryadning tirik nishonga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etishdan iborat bo'lib u, o'zini himoya qilish qurilmalaridan biridir. Jarohat yetkazishiga ko'ra O'ldirish hususiyatiga ega bo'lmagan qurollar sinfiga tegishli

Bu qurollar "elektroshokker qurollar" deb ataladi.

Tushunchasiga ko'ra ushbu qurollar-Elektroshok quroli bo'lib jonli tanani vaqtinchalik shol qilish hususiyatiga va mushaklar funktsiyasini vaqtincha buzish va og'riqni keltirib chiqarish uchun mo'ljallangan elektr toki urishi, bilan ta'riflanadi. Odatda tanaga jiddiy jarohatlar yetkazmaydi. Bunday qurollarning bir necha turlari va rusumlari bor hisoblanib ular turli xil chet el adabiyotlarida turlicha keltirilgan. Misol uchun: Raysun X-1, Stoper C2, Ruj yashirin quroli, TASER-X25 va shuga o'xshash boshqa modellar. Bularning bari ixcham elektr qurollari hisoblanib, ushbu qurilmalarning ba'zilari pistolet, soyabon, mobil telefon yoki ruchka kabi boshqa narsalar ko'rinishida ham mavjud.

Ushbu qurollarning ishlash printsipi quydagicha- Elektroshok qurolining zarba kuchi tananing mushak mexanizmlarini kuchsizlantirish, og'riq berish va ishdan chiqarishdan yuqori kuchlanish orqali va past oqimning vaqtinchalik elektr zaryadidan tananing faol qismiga tok berib turishdan iboratdir. Yaratilgan oqimning kuchi kerakli zarar yetkazuvchi xususiyatlarga bog'liq, ammo to'g'ri hisob-kitoblarsiz yuqori kuchlanishning sababi va ta'siri aniq bo'lmaydi. Elektr chiqish kuchlanishi 100V dan 6 kV gacha bo'lgan diapazonda ko'rsatilgan; Chiqish oqimi 100 dan 500 mA gacha; Individual pulsning davomiyligi 10 dan 100 mks (mikrosaniyalar) oralig'ida deb e'lon qilinadi; Impuls chastotasi 2 dan 40 Gts gacha; Aytilgan elektr zaryadi 15 dan 500 MKC gacha (mikrokulon); Energiya 0,9 dan 10 J gacha bo'lgan oraliqda bo'ladi.

Natija nishon bilan aloqa qilishdagi joriy quvvat nishonning qarshiligi, teri turi, namligi, tanadagi sho'rliqi, kiyim-kechak, qurilmaning ichki sxemasi, zaryadsizlanishi va batareyaning holati kabi turli omillarga bog'liq bo'ladi. Elektroshok qurollari, odatda, shovqinsiz qurollar deb ataladi Shaxs elektr toki urishi qurilmasiga simlar orqali ulangan ikkita metall prob yordamida immobilizatsiya qilinadi. Elektrshok biror jonli tanaga tegishi bilanoq og'riqni his qiladi va elektr toki ta'sirida bir zumda falaj bo'ladi. Masalan Taser elektroshokker qurollarini ishlatish uchun etarli oqim talab qilinadi. Tok bo'lmasa, bu qurol o'z funksional vazifasini ya'ni tok urishini amalga oshirolmaydi. Va qurolning ishlash printsipi kop holatda tokdan to'g'ri foydalanishga bog'liq. Tananing sezgir qismlariga elektroshok asboblaridan foydalanish yanada og'riqli ekanligi tajriba jarayonlarida isbotlanganligi xabar qilinadi. Elektroshok qurolidan inson tana qismida foydalanishning eng samarali qismlari qo'lning yuqori qismi, qovurg'a osti va sonning yuqori qismidir. Elektroshokdan foydalangan vaqti yuqori kuchlanish qo'llaniladi, Lekin ko'p holda qurilmalar pastroq oqimdan foydalanganligi sababli, o'lim odatda bitta zarbadan kelib chiqmaydi. Olingan "zarba" mushaklarning nazoratsiz qisqarishi natijasida yuzaga keladi, mushaklarning spazmlari sifatida namoyon bo'ladi.

Amaliyotdagi muammolar-ushbu ekspertiza turi bo'yicha quydagilardan iborat: Bizning hududimizda ushbu ekspertiza turi endi kirib kelganligi va hali mutaxassislar uchun yangilik bo'lganligi sababli adabiyotlar ,amaliy va ilmiy qo'lanmalar, maqolalar, tadqiqot jarayonidan misollarning yo'qligi. Agarda bo'lsa ham chet el tillarida bayon qilinganligi hamda bu holat amaliyotdagi hodimlar uchun qiyinchilik tug'dirayotganidir. Bu vaziyat mutaxassisning vakolati bo'lgan taqdirda ham tadqiqot jarayonini o'tkazishda ancha qiyinchilik tug'diradi. Ekspertizaning amliyotda kam qo'llanilishi va hududimizga bunday ekspertizaning obykti ya'ni elektr qurollarining qonuniy va noqonuniy muomilasiga hali beri yechim topilmagani. Ya'ni ushbu qurollar, masul organlar tomonidan muomilasi hali qonunga kiritilmagan.

Hattoki O'zbekiston Respublikasining "Qurol to'g'risida"gi, 2019-yil 29-iyuldagi O'RQ-550-son bilan qabul qilingan qonunida ham ko'p va aniq tushuncha berib o'tilmagan. Shuning uchun ham ushbu qurollar muomilasiga umumiy holda qaraladi . Lekin ushbu qurollar an'anaviy qurollardan bir nechta hususiyati bilan ajralib turadi.

3. Eng muhim muammolardan biri bu amaliyot hodimlarining umumiy olib qaralganda mutaxasislarning yo'qligidir.Bo'lsa ham yetishmasligida. Ushbu ekspertiza turi 2022-yilda tatbiq etilgan bo'lsada hozirgi kungacha ko'p mutaxasislarning bunday ekspertiza turi bo'yicha ruxsatnomani qanday qilib olish va ularning nazariyasini qanday usulda bilish bo'yicha tushunchalari va qiziqishlari, yo'q.

Ushbu muammolarga yechim va takliflar -quydagilardan iborat.

1. Birinchi vaziyatning yechimi bu ekspertiza turi bo'yicha ekspertlarga ko'proq tushuncha berish hamda chet el mutaxasislari yozgan amalda qo'llaniladigan adabiyotlarni tarjima qildirishdir. Ushbu yechim ekspertiza yo'nalishi va uning sud-tergov faoliyatidagi taqdirini bilgilab beradi. Xulosa qanchalik adabiyotlar bilan himoyalangan bo'lsa shuncha uning mustahkamligi oshadi.

2. Qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritgan holda elektr ta'sir etuvchi qurollarning qamrovini kengaytirish.Ko'proq chuncha berish.Shuningdek an'anaviy qurollardan ushbu qurolni ajratib olish.

3. Ushbu sohada mutaxasislarni ko'paytirish uchun birinchi navbatda bunday turdagi maxsus ekspertizaning ruxsatnomasini qanday qilib olishining yo'nalishini belgilab olish hisoblanadi. Ya'ni xodim qanday mutaxasislikka ega bo'lsa ushbu ekspertiza turi bo'yicha ruxsatnoma ola oladi?. Ikkinchidan bu yo'nalishni keng qamrovli targ'ib qilish va xodimlarda ushbu ekspertiza turini olish bo'yicha qiziqishlar uyg'otish. Bu xodimlarning ushbu ekspertizaga qiziqishini ortiradi. Uchinchidan ushbu mutaxasislikni olish uchun to'g'ri keladigan ma'lumotga ega yosh kadrlarni ushbu soxaga jalb qilish hisoblanadi. Bu ushbu ekspertiza turining rivojlanishi uchun juda katta turtki bo'ladi.

Huddi mana shu takliflar yuqorida sanab o'tilgan muommolarga yechim bo'la olishiga ishonchim komil. Shuningek endi rivojlanayotgan ushbu ekspertiza turi hali rivojlangan ekspertiza turlaridan biri bo'ladi.

Xulosa

Hozirgi kungacha ekspertiza sohasida olib borilayotgan keng qamrovli o'zgarishlar ushbu sohani jinoyatlarni issiq izida va tezda ochilishiga juda katta o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Shunday ekan ushbu sohaning rivojlanishi zamon bilan ham nafas ketar ekan bu soha hech qachon yo'qolmaydi. Aksincha ancha yutuqlarga

erishadi. Kun sayin o'zgarayotgan bu dunyoyimiz turli xil yangiliklar bilan boyib kelmoqda. Bunday yangiliklar esa huddi shunday o'zgarishlarni taqazo etmoqda. Mamlakatimiz rivoji uchun bunday yangiliklar ekspertiza sohasida dunyoda o'z o'rnini topishga va egallashga yordam beradi. Shu sa'babli ushbu sohaning rivojlanishi uchun hissa qo'shish xar bir huddi mendek izlanuvchilar uchun judda kata qiziqish va harakatchanlik talab qiladi. Biz yoshlar bilim va ilim yo'lida izlanishdan hech qachon to'xtamaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Qurol to'g'risida"gi, 2019-yil 29-iyuldagi O'RQ-550-son bilan qabul qilingan qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2010 yilda 1-iyundagi "sud ekspertizasi to'g'risida"gi O'RQ-249-son qonuni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2022 yildagi 8-fevraldagi "Ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-122 son qarori.
5. Зиёдуллаев М. Жамоат тартиби" ва "Жамоат хавфсизлиги" тушунчаларининг моҳияти ҳамда ўзаро боғлиқлиги //Хуқуқий тадқиқотлар журнали.-2018. – 2018. – Т. 7.